

VÍDEO

Mesa Redonda:” Subjetividade e relações de gênero na Gestalt-Terapia”

Gravado durante o X Encontro Nacional de Gestalt-Terapia e VII Congresso Brasileiro de Abordagem Gestáltica, o vídeo expõe a mesa redonda intitulada “Subjetividade e Relações de Gênero na Gestalt-Terapia”, que aborda temas ligados à subjetividade do homem e da mulher. Avalia, entre outros aspectos, as transformações ocorridas ao longo do tempo na história de nossa cultura, as características presentes na atualidade e suas repercussões na prática clínica.

Hugo Oddone

(Paraguai)

Jane Rodrigues

(Brasil)

Lílian Frazão

(Brasil)